

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА ЭКОНОМИСТА: НЕОЛОГИЗМЫ В КОНТЕКСТЕ FINTECH, КРИПТОЭКОНОМИКИ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Чакилова Мадина Сайриддиновна

Преподаватель кафедры «Общественных и точных наук» Ташкентского государственного экономического университета

Хамраева Хуризода Фахриддиновна

Студентка 1 курса Ташкентского государственного экономического университета

khamrrraevakh@gmail.com

***Аннотация.** В условиях стремительного прогресса цифровых технологий происходит изменение экономической деятельности и профессиональных коммуникаций специалистов. Особое значение имеет изменение профессионального языка экономистов, связанное с появлением новых терминов и понятий. Рассматриваются особенности влияния цифровизации на профессиональный язык экономистов, анализирует роль неологизмов в сфере финансовых технологий, криптоэкономики и искусственного интеллекта, а также раскрываются основные тенденции развития современной экономической терминологии.*

***Ключевые слова:** цифровизация, профессиональный язык, экономист, неологизмы, FinTech, криптоэкономика, искусственный интеллект, цифровая экономика.*

ВВЕДЕНИЕ

Современное общество развивается в активной цифровизации и внедрении цифровых технологий во все сферы жизни. Экономика становится цифровой что приводит не только к изменению способов и методов ведения бизнеса, но и форм профессионального общения. В данных условиях важное значение приобретает профессиональный язык экономистов, который отражает происходящие изменения и адаптируется к новым условиям. Цифровизация оказывает большое влияние на экономическую сферу: автоматизируются процессы, растёт объём обрабатываемых данных, появляются новые формы финансовых отношений. В результате возникают новые понятия и явления, которые требуют языкового обозначения. Именно поэтому в профессиональное речи экономистов активно формируются неологизмы - новые слова и термины, отражающие особенность цифровой экономики. Актуальность темы определена необходимостью изучения процессов

преобразования профессионального языка экономистов в условиях цифровизации. А также анализа новых терминов, появляющихся в таких сферах, как финансовые технологии, криптоэкономика и искусственный интеллект.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования темы был использован комплекс общенаучных и специальных методов, обеспечивающих всесторонний анализ данной проблемы.

Метод анализа научной литературы, позволивший изучить теоретические подходы к понятию профессиональной речи, особенностям делового общения и влиянию цифровизации на экономическую сферу.

Сравнительно-аналитический метод, благодаря которому были сопоставлены традиционные и современные цифровые формы профессиональной коммуникации экономистов. Что позволило выявить основные изменения в структуре профессиональной речи.

Системный подход, с которым профессиональный язык экономиста рассматривается как элемент более большой системы цифровой деловой коммуникации. Это позволило определить взаимосвязь между развитием технологий и изменением языка.

Метод обобщения, направленный на формирование общего представления о тенденциях развития профессионального языка экономистов в условиях цифровизации.

Лексико-семантический метод, который позволил найти особенности формирования новых терминов, их происхождение и значение в сфере современной экономики.

Были использованы и рассмотрены работы отечественных и зарубежных исследователей. Таким образом, использование данных методов обеспечило комплексный и объективный анализ данной проблемы.

ПОНЯТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА

Профессиональный язык экономиста представляет собой целую систему специализированных терминов, понятий и конструкций, которые используются для описания экономических процессов, анализа информации и принятия решений. Он отличается своей точностью и логичностью.

Основной функцией профессионального языка является обеспечения эффективной коммуникации между специалистами. Экономист должен уметь точно формулировать свои мысли и мнение, избегая неопределенности. При этом особенно важным является умение адаптировать речь в зависимости от аудитории: для специалистов используется более сложная терминология, а для широкой аудитории – более простое пояснение.

В условиях цифровизации профессиональный язык экономиста становится более подвижным и гибким.

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ЯЗЫК ЭКОНОМИСТОВ

Цифровизация экономики приводит к естественным изменениям в профессиональной коммуникации. Во-первых, изменяются формы общения: традиционные способы коммуникаций заменяются цифровыми каналами – электронными письмами, мессенджерами, онлайн-платформами и видеоконференциями. Во-вторых, увеличивается значимость роли письменной коммуникации. Экономисты стали чаще взаимодействовать через текстовые сообщения, отчеты и презентации. Это требует высокой грамотности, четкости и структурированности речи. В-третьих, цифровизация способствует ускорению обмена информацией. В данных условиях особо важным становится способность кратко и точно передавать информацию, без потери смысла.

Одним из основных последствий цифровизации является активное формирование неологизмов. Новые экономические явления требуют новых языковых средств, что приводит к расширению профессионального словаря экономистов.

НЕОЛОГИЗМЫ В СФЕРЕ FINTECH

FinTech (финансовые технологии) является одной из наиболее эффективно развивающихся областей современной экономики. Она объединяет в себе финансы и информационные технологии, создавая новые формы финансовых услуг и инструментов.

В силу развития FinTech в профессиональном языке экономистов появляются новые термины, такие как:

1. цифровой кошелек
2. онлайн-банкинг
3. open banking
4. платежные платформы
5. финтех-стартап

Данные неологизмы демонстрируют изменения в финансовой системе, связанные с переходом к цифровым технологиям. Экономисты вынуждены осваивать новую терминологию, для того чтобы эффективно работать в современных условиях.

Отличительной частью неологизмов в сфере FinTech является их международный характер. Большая часть терминов заимствуется из английского языка, что напрямую связано с глобализацией экономики и развитием международных финансовых рынков.

НЕОЛОГИЗМЫ В КРИПТОЭКОНОМИКЕ

Криптоэкономика является сравнительно новой областью, которая связана с использованием цифровых валют и технологии блокчейн. Её развитие привело к появлению большого количества новых терминов, которые раньше отсутствовали в экономической науке.

К числу таких неологизмов относятся:

1. криптовалюта
2. блокчейн
3. токен
4. майнинг
5. смарт-контракт

Эти термины проявляют принципиально новые экономические явления. Например, блокчейн является технологией, распределяющей хранение данных, а криптовалюта-цифровую форму денег, которая не контролируется центральными банками.

Появление криптоэкономики значительно повлияло на расширение профессионального языка экономистов. Однако это также стало причиной создания определенной сложности, которые связаны с необходимостью точного понимания новых терминов и их правильного использования.

НЕОЛОГИЗМЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Искусственный интеллект активно применяется в экономике для анализа данных, прогнозирования и автоматизации процессов. Это также помогает появлению новых терминов в профессиональном языке. Среди них можно выделить:

1. big data
2. машинное обучение
3. нейросети
4. алгоритмическая торговля
5. автоматизированный анализ

Эти понятия наглядно демонстрируют использование современных технологий в экономической деятельности. Экономисты все чаще работают и взаимодействуют с большими объёмами данных и используют алгоритмы для принятия решений.

Профессиональный язык экономиста становится междисциплинарным, объединяя элементы экономики и информационных технологий.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕОЛОГИЗМОВ

Использование неологизмов в профессиональной речи экономистов имеет ряд особенностей. С одной стороны, они позволяют точно и ясно описывать новые явления и процессы. С другой стороны, чрезмерное использование заимствований может усложнить и затруднить понимание информации.

Одной из важных задач является соблюдение баланса между использованием новых терминов и сохранением доступности речи. Экономист должен учитывать уровень и степень подготовки аудитории и при необходимости объяснять сложные понятия.

Также, необходимо соблюдать норма литературного языка и избегать некорректного использования терминов. Это особенно важно в условиях официальной деловой коммуникации.

ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ

Несмотря на очевидные преимущества цифровизации, процесс трансформации профессионального языка сопровождается рядом проблем.

Во-первых, наблюдается перегруженность речи заимствованными терминами, что может снижать ее понятность и увеличивать риск ошибок. Во-вторых, есть риск неправильного толкования новых слов, особенно если они используются без должного понимания их значения. В-третьих, ускорение коммуникации приводит к упрощению речи, что может негативно отразиться на ее точности.

Таким образом, экономист обязан не только применять современные термины, но и уметь грамотно и четко использовать их в своей профессиональной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цифровизация экономики оказывает влияние на профессиональный язык экономистов, способствуя его развитию и трансформации. Появление новых технологий приводит к формированию неологизмов, отражающих изменения в экономической деятельности.

Профессиональный язык экономиста становится более сложным, междисциплинарным и динамичным. Он требует постоянного обновления знаний и развития коммуникативных навыков.

В современных условиях владение профессиональной речью является одним из важных факторов успешной деятельности экономиста. Умение точно, логично и доступно излагать информацию помогает эффективному взаимодействию и принятию обоснованных решений.

Таким образом, изучение трансформации профессионального языка экономистов в условиях цифровизации представляет собой важное направление научных исследований и практической подготовки специалистов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Костомаров В. Г. Язык делового общения // eLIBRARY.RU. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=43122969>
2. Бусыгина А. Л. Культура профессиональной речи специалиста : учебное пособие. — М.: Юрайт, 2021. URL: <https://urait.ru/book/kultura-professionalnoy-rechi-specialista-451145>
3. Шмелёва Т. В. Деловая коммуникация в цифровой среде // КиберЛенинка. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/delovaya-kommunikatsiya-v-tsifrovoy-srede>
4. Manuel Castells. The Rise of the Network Society. — Oxford: Wiley-Blackwell, 2010. URL: <https://books.google.com/books?id=F6y9DwAAQBAJ>
5. Цифровая экономика : официальный портал Министерства цифрового развития РФ. URL: <https://digital.gov.ru>
6. Деловое общение (теория и практика) // Wikipedia. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Деловое_общение
7. Коммуникативная компетентность в профессиональной деятельности // КиберЛенинка. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnaya-kompetentnost-v-professionalnoy-deyatelnosti>
8. OECD. Skills for a Digital World. — Paris: OECD Publishing, 2016. URL: <https://www.oecd.org/education/skills-for-a-digital-world>
9. European Commission. Digital Education Action Plan 2021–2027. — Brussels, 2021. URL: <https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan>
10. Панфилова А. П., Долматов А. В. Культура речи и деловое общение : учебник и практикум. — М.: Юрайт, 2021. URL: <https://urait.ru/book/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-421443>
11. Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык. Культура речи. Деловое общение : учебник. — М.: КНОРУС, 2014. URL: <https://e.lanbook.com/book/53520>
12. Floyd K., Cardon P. Business and Professional Communication. — New York: McGraw-Hill Education, 2020. URL: <https://www.mheducation.com/highered/product/business-professional-communication-cardon/M9781260244977.html>
13. Popkova E. G. (ed.). Business 4.0 as a Subject of the Digital Economy. — Cham: Springer, 2021. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-90324-4>